

РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ О ПРИЧИНАХ ПРЕСТУПНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

RUSSIAN CRIMINOLOGICAL THOUGHT ABOUT CAUSES CRIME: HISTORICAL CONTEXT

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
*д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
*Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье выявляются основные тенденции этого процесса, при этом акцент делается на представлениях о причинности преступности. Приводятся причины преступности, выделяемые отечественными криминологами. Отмечается, что по основным криминологическим проблемам дискуссии ведутся уже многие годы, включая современность, и пока результатов, удовлетворяющих общество, не достигнуто, что свидетельствует о сложности противодействия такому социально опасному явлению, как преступность.

The article identifies the main trends in this process, with an emphasis on ideas about the causality of crime. The causes of crime identified by domestic criminologists are given. It is noted that discussions on the main criminological problems have been going on for many years, including the present, and so far no results have been achieved that satisfy society, which indicates the difficulty of countering such a socially dangerous phenomenon as crime.

Ключевые слова: *криминологическая мысль, причины преступности, государство, закон, предупреждение правонарушений.*

Key words: *criminological thought, causes of crime, state, law, crime prevention.*

Проблема преступности уже давно является актуальной для всех стран мира, и Россия, разумеется, не является исключением. Так, в отечественной криминологии уже почти двести лет ведется (с разной степенью активности) дискуссия о причинности преступности. При этом следует согласиться с тем, что «под причинами надо понимать совокупность таких обстоятельств, которые порождают преступность и поддерживают ее определенный уровень, а под условиями, способствующими преступности – совокупность явлений и элементов, которые сами не порождают преступления, но могут создавать для них предпосылки и благоприятную обстановку» [1, с. 62]. Такой методологический подход, как представляется, позволяет более корректно сравнивать разные точки зрения о том, почему в определенный момент времени человек переступает черту уголовного закона и становится преступником. Следует заметить, что длительное время как в монархической России, так и в советском государстве в числе наиболее масштабных причин назывались пороки существующего политического строя.

В частности, П.Ф. Якубович – представитель движения народничества, отбывавший каторгу, в конце XIX в. написал книгу об условиях неволи в Российской империи, среди прочего, писал: «Не подлежит никакому сомнению, что сорок лет назад, во времена Достоевского, когда Россия была глубоко несчастной страной, подавленной, рабски-бессудной, когда, кроме крепостного права, существовала еще двадцатипятилетняя солдатчина... несомненно, что в те времена в каторгу должен был попадать огромный процент совершенно невинных людей и еще больше – осужденных не в меру строго. Самые ужасные преступления могли совершаться в то время людьми вполне нормальными, нравственно не испорченными, выведенными лишь из границ терпения несправедливым и аномальным строем самой жизни» [2, с. 159].

Российский правовед А.Ф. Кистяковский, размышляя о причинах совершения несовершеннолетних, указывал следующее: «Среди малолетних преступников только самый ничтожный процент детей происходит от достаточных родителей, а что все остальные суть дети или нищих и бродяг, или преступников, или умерших и без вести пропавших, и людей, коих обеспечение сомнительно. Едва ли можно сомневаться, что заброшенность детей, бедность и безнравственность родителей, играют исключительно господствующую роль между причинами преступности детей. Статистические цифры показывают, что почти все преступления, совершаемые малолетними, заключаются или в нищенстве и в бродяжестве, или в краже и мошенничестве» [3, с. 12]. Указанные суждения были в то время доминирующими.

Свои суждения высказывали также Н.А. Неклюдов, И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, Н.С. Таганцев, Д.А. Дриль и др. В дальнейшем, уже в советском государстве, преступность как явление объяснялось прежде всего пороками предшествующего, буржуазно-капиталистического общества. Однако в трудах ряда советских, и тем более современных криминологов, причины политического характера уже не имеют доминирующего значения. Так, во второй половине 1960-х гг. М.Д. Шаргородский, обобщая теоретические положения о причинности преступности, полагал следующее: «причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют активную роль ... Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления – это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения» [4, с. 30].

Развивая эти тезисы, В.Н. Кудрявцев указывал на то, что «поведение человека есть результат взаимодействия условий жизни человека и наследственной (генетической) информации, что еще недостаточно изучено. При этом линии причинности одинаковы для всех видов сознательного поведения человека. Другими словами, любое поведение, как преступное, так и не преступное, подчиняется закону причинности. Неизбежным результатом установления закономерности поведения является возможность планомерного воздействия на него в нужном нам направлении» [5, С. 21-22]. Такое воздействие, с чем соглашается большинство криминологов, заключается в устранении выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления, и, напротив, как отмечается в литературе «последствия неучета причинно-следственной связи могут привести к дальнейшим сбоям, нарушениям системности и противоречиям в реализации уголовной политики, отрыву ее от реальности и нужд правоприменительной практики, дальнейшим субъективным искажениям, а также отделению субъекта от реальности и усилению разделения внутреннего мира, то есть его разрушению. В свою очередь, соответствующий учет причинной связи неуклонно ведет к системности теории уголовного права и криминологии, к более высокой эффективности предупреждения преступлений» [6, С. 14-15].

Вместе с тем нужно иметь в виду, что деление на причины и условия преступности в сложной, непрерывно изменяющейся социальной системе не имеет четких границ и поэтому «носит условный характер, поскольку причина порождает следствие и при взаимодействии с порожденным им следствием трансформируется, и становится либо причиной, способной породить иные следствия, либо условием, способствующим возникновению иных явлений. По отношению же к первому следствию она выступает одновременно и явлением-причиной, и как претерпевшая в порядке взаимодействия с ним изменения явлением-следствием» [7, с. 188]. Г.А. Аванесов по этому поводу указывал на то, что «различное понимание детерминант преступности может приводить к возникновению в сознании практических работников правоохранительных органов негативного отношения к научным криминологическим теориям и выполняемым ими соответствующим функциональным общественно важным ролям» [8, с. 93]. Соответственно, необходима более четкая систематизация указанных факторов (то есть, причин и условий преступности), и прежде необходимо еще затронуть вопрос о классификации факторов преступности.

Отечественные криминологи подразделяли причины преступности следующим образом: причины преступности как социального явления в целом; причины отдельных видов преступности; причины конкретного преступления. Такой подход поддерживается и постсоветскими криминологами. Так, Г.Г. Шиханцов предлагал такую классификацию: а) по уровню в рамках социальных отношений (предлагается деление, широко распространенное в отечественной криминологии: причины и условия преступности в целом как массового социально негативного явления; причины и условия различных видов (групп) преступлений; причины и условия отдельных преступлений); б) по характеру (выделяются объективные, не зависящие от воли и сознания людей причины и условия, и субъективные, зависящие от человека); по глубине и силе действия (главные (основные) и неглавные (неосновные) [9, с.131]. По поводу объективно-субъективных факторов Н.Ф. Кузнецова считала, что «большинство криминогенных детерминант носит объективно-субъективный характер с преобладанием объективного или субъективного» [10, с. 153], что представляется более точным подходом с методологической точки зрения, поскольку действительно зачастую трудно провести четкую грань между объективным и субъективными элементами, учитывая, что объективная реальность, так или иначе, проходит через сознание человека.

А по мнению Ф.К. Рябыкина, более системна с практической точки зрения следующая классификация причин и условий преступности: по механизму действия (причины и условия); по уровню функционирования (общие причины, причины видов преступлений, причины отдельных преступлений); по содержанию (экономические, идеологические, политические, социально-психологические, культурно-воспитательные, организационно-управленческие); по природе (объективные, субъективные, объективно-субъективные) [11, с. 42].

Вместе с тем, как представляется, предложенные классификации не противоречат друг другу. При этом один из основных и наиболее общих методов классификации причин преступности заключается в том, чтобы рассматривать их на разных социальных уровнях. В криминологической литературе обосновывается также позиция, предусматривающая философскую составляющую: «Нижний уровень – психологический (индивидуальный). Причиной преступного поведения на этом уровне является недостаточная социализация личности. Второй уровень - социологический. На нем рассматриваются недостатки общественной системы, то есть социальные, экономические, политические и духовные явления, которые вызывают преступность, их взаимосвязь и взаимную обусловленность. Третий уровень - философский. Изучаются причины негативных явлений в обществе в целом. Самой общей причиной в любом обществе можно считать объективно существующие социальные противоречия» [12, с. 180].

Данные положения считаются общепринятыми. И в самом деле, для того чтобы сделать вывод о причинах конкретного преступления, необходимо четко представлять себе причины преступности в целом, поскольку они находятся в неразрывной связи друг с другом. В частности, в условиях рыночной экономики на развитие преступности в целом существенно влияет экономический фактор. При этом нужно иметь в виду, что создание рыночной экономики в нашей стране началось тогда, когда общество экономически и психологически было не подготовлено к этому – «ошибки, просчеты, промахи законодательной политики породили целый ряд причин и условий, способствующих развитию преступности: массовому мошенничеству, вымогательству, коррупции, уклонению от уплаты налогов, распространению организованной преступности. Огромное значение на развитие преступности оказывают и различные проявления общего кризиса экономики: сокращение валового внутреннего продукта, спад производства, массовые неплатежи» [13, с. 62].

Прямо или косвенно это сказывается и на состоянии преступности, и прежде всего в сфере имущественных отношений. Например, такой фактор, как безработица, толкающий неустойчивых граждан к хищениям. Поэтому необходимо отметить, что рыночные отношения в экономике подразумевают не только рынок товаров и услуг, но еще и рынок рабочей силы, наличие открытой, официальной безработицы. При ее увеличении повышается уровень преступности, поскольку безработный не имеет источника дохода и располагает большим количеством свободного времени. Следовательно, незанятость трудоспособного населения учебой или трудом непосредственно ведет к совершению преступлений. По этому поводу высказана следующая мысль: «Всей историей развития человечества доказано, безработица – резерв преступности» [12, с. 183]. Отрицательную роль в развитии ситуации имеет также огромный разрыв в уровне жизни бедных и богатых. Социальные отношения, в которых личность чувствует себя ущемленной, неравной с другими, всегда характерны протестующим поведением, которое в конечном счете может стать преступным.

В общеметодологическом плане В.Н. Косарев и И.В. Макогон отмечают, что «научный анализ механизма преступного поведения имеет своей задачей исследование всей цепочки взаимосвязей процессов и явлений, детерминирующих преступность. Во-первых, источник (первопричина) коренится в условиях жизнедеятельности людей, то есть в системе общественных отношений. Во-вторых, мотив как основной элемент механизма преступного поведения формируется также первопричиной» [14, с. 19] (здесь мы лишь добавим, что мотивы могут быть также разного масштаба, и в данном случае речь идет о мотиве общего характера, а не о конкретном мотиве). Более предметный мотив – корыстный, он характерен для хищений чужого имущества, и показывает, что каждое преступление совершается ради удовлетворения определенной потребности, в том числе и корыстной. По этому поводу в литературе отмечается, что это достигается «за счет причиняемого преступлением вреда, нарушения закона, то есть негативным отношением индивида (индивидов) к закону, обществу, государству. При этом в группе населения, живущей ниже уровня бедности, воровство в немалом количестве случаев становится вынужденным способом физического выживания. В группе богатых людей оно представляет собой путь к удовлетворению гипертрофированных и извращенных потребностей. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что только за счет указанной деформации потребностей проявления корыстной мотивации поведения увеличились по крайней мере втрое» [15, с. 81]. Указанные и иные аспекты причинности преступности в России исследовали, кроме названных выше, многие другие отечественные криминологи, в их числе А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, С.В. Бородин, Н.И. Ветров, Б.В. Волженкин, Я.И. Гилинский, Ю.В. Голик, Г.Н. Горшенков, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.М. Иншаков, П.А. Кабанов, И.И. Карпец, В.Е. Квашиш, Д.А. Корецкий, М.П. Клейменов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.И. Курганов, В.Д. Ларичев, С.Я. Лебедев, Н.А. Лопашенко, В

В. Лунеев, С.В. Максимов, И.М. Мацкевич, В.С. Овчинский, Э.П. Побегайло, Д.В. Ривман, А.Б. Сахаров, О.В. Старков, В.С. Устинов, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов и др.[16].

Подытоживая, можно отметить в настоящее время на общесоциальном уровне, имея в виду причины преступности, наиболее существенным является отмеченный выше экономический фактор. И в этом смысле многие проблемы экономического развития в стране, так или иначе отражавшиеся на состоянии преступности, связаны с тем, что авторы экономических реформ в 1990-е гг. пытались скопировать зарубежные модели экономических отношений, без учета российской специфики. В основе этих реформ лежала идея развития свободного предпринимательства, которая должна была привести к росту производства, возникновению полноценного рынка, повышению доходов населения и, соответственно, росту благосостояния страны. Однако все это не было сопоставлено с российской действительностью. При проведении реформ была допущена масса ошибок и просчетов, которые оказали огромное влияние на криминализацию экономики (что особенно заметно, если иметь в виду проблему коррупции, которую мы здесь не выделяем).

Очевидно, что для эффективной государственной политики в сфере противодействия преступности необходим не только высокопрофессиональный уровень правоохранительных органов, но также выявление и учет причин и условий преступности, и прежде всего на общесоциальном уровне. Но пока эффективность такой деятельности не удовлетворяет общество. Отчасти это объясняется и неоднозначным толкованием механизмов по устранению причин и условий преступности в отечественной криминологии, где, в частности, лишь сравнительно недавно (на рубеже 1990 г.) было признано, что преступность имманентно присуща обществу, и победить ее окончательно невозможно (эта мысль была высказано еще в XIX в., однако в СССР обосновывалась ошибочная, как выяснилось, концепция возможной полной победы над преступностью), а это значит, что дискуссии в рамках отечественной криминологической мысли будут продолжены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Майстренко Г.А. Причины и условия рецидивной преступности // Российский следователь. 2018. № 9. С. 61-64.
2. Якубович (Мельшин) П.Ф. В мире отверженных (записки бывшего каторжника). Т.1. СПб., 1896. 378 с.
3. Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учреждения для их исправления, с обозрением русских учреждений. Киев, 1878. 213 с.
4. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. URL: <https://lawlibrary.ru/article1059538.html>.
5. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (о структуре индивидуального преступного поведения). М.: ТК Велби; Проспект, 2007. 176 с.
6. Петин И.А. Причинность в уголовном праве как метод исследования: пределы, обоснованность и последствия // Российский следователь. 2009. № 23. С. 12-16.
7. Колесников Р.В. Факторы, детерминирующие угоны и хищения транспортных средств // Общество и право. 2009. № 3. С. 184-189.
8. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. 526 с.
9. Шиханцов Г.Г. Криминология. М., 2001. 359 с.
10. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. 203 с.
11. Криминология и предупреждение преступлений органами внутренних дел / Ф.К. Рябыкин [и др.]. М., 1998. 220 с.
12. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1999. 800 с.
13. Ильина Н.В. Особенности причинного комплекса преступности в условиях перехода к рыночной экономике: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 214 с.

14. Косарев В.Н., Макогон И.В. Причинный механизм формирования корыстного поведения // Российский следователь. 2009. № 14. С. 18-21.

15. Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 2000. 1008 с.

16. Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Российская криминология: история и современность // Ученые записки Казанского юрид. ин-та. 2019. Т. 14. № 2 (8). С. 101-108.

© Упоров И.В., 2024.